

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“BOSHQA TARMOQLARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT” KAFEDRASI

**MOLIYAVIY HISOBOT AUDITINI XALQARO
STANDARTLAR ASOSIDA O‘TKAZISHNING NAZARIY,
TASHKILY VA METODOLOGIK MASALALARI**

**Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
MATERIALLARI
(2024 yil 15 noyabr)**

SAMARQAND – 2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

**“BOSHQA TARMOQLARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT”
KAFEDRASI**

**MOLIYAVIY HISOBOT AUDITINI XALQARO
STANDARTLAR ASOSIDA O‘TKAZISHNING NAZARIY,
TASHKILiy VA METODOLOGIK MASALALARI**

**Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
MATERIALLARI
(2024 yil 15 noyabr)**

SAMARQAND – 2024

UO'K: 657.6-051:006

Sh 63

KBK: 65.053

Moliyaviy hisobot auditini xalqaro standartlar asosida o'tkazishning nazariy, tashkiliy va metodologik masalalar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari 2024 yil 15 noyabr kuni. Samarqand, SamISI, 2024. – 434 bet.

To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar:

U.A. Shirinov – PhD, Dotsent;

X.O'. Po'latov – katta o'qituvchi;

Nashr uchun mas'ullar:

K.B.Urazov – iqtisod fanlari doktori, professor;

M.Q.Pardaev – iqtisod fanlari doktori, professor;

S.N.Tashnazarov – iqtisod fanlari doktori, professor.

Mazkur kitob buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va auditning nazariy va metodologik muammolari, soha sub'ektlarida auditning xalqaro standartlarini keng joriy qilish, jumladan moliyaviy hisobotni MHXSlari talablariga muvofiqlashtirish, "Buxgalteriya hisobi va audit" ta'lim yo'nalishini xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish, buxgalterlar va auditorlarni xalqaro sertifikatlashtirish, korxonalar va tashkilotlarda auditni xalqaro standartlar asosida o'tkazish, moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirish, korxonalar faoliyati samaradorligini baholash va tahlil qilishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar natijalari o'rin olgan. Ushbu to'plamda tadqiqot natijalari bo'yicha olingan xulosa va takliflar iqtisodiyotimizning rivojlanishiga, buxgalteriya hisobi va auditni xalqaro andozalar asosida tashkil etishga, ta'lim tizimini kredit-modul tizimiga o'tkazishga xizmat qiladi.

Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, doktorantlar, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar va bakalavrlar, shuningdek korxonalar rahbarlari, buxgalterlar, auditorlarlar va boshqa mutaxassislar uchun mo'ljallangan.

Ilmiy to'plam Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, talabalari, magistrlar, tayanch doktorantura, doktorantura, mustaqil izlanuvchilar va soha mutaxassislariga mo'ljallangan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan, raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

ISBN: 978-9910-702-29-7

© Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2024

4. Rakhmatov, N. M. (2020). The role of online platforms in promoting catering services in Uzbekistan. In Proceedings of the 2nd International Conference on Digital Business Development (pp. 123-130). Tashkent: Tashkent State University of Economics.
5. Usmanov, A. I., & Shermatova, L. A. (2023). Enhancing customer loyalty through digital tools in public catering enterprises of Uzbekistan. In Journal of Economic and Social Innovations, 7(2), 77-85.
6. Khasanov, B. T. (2021). The role of social media in the promotion of catering enterprises in Uzbekistan. In Digital Marketing Trends in Central Asia, 3(1), 67-74.
7. Saidov, A. M. (2022). The effectiveness of online advertising tools in the catering industry of Uzbekistan. In International Journal of Business and Management Studies, 10(2), 56-63.
8. Rashidova, M. D. (2020). Integrating e-commerce platforms into marketing strategies of public catering enterprises. In Journal of Modern Marketing Research, 9(4), 112-120.
9. Shadmanov, A. K., & Ismoilov, U. T. (2021). Customer relationship management (CRM) systems in the catering sector of Uzbekistan: A case study of small businesses. In Proceedings of the Conference on Business Innovation and Digital Tools (pp. 189-195). Samarkand: Samarkand State University.
10. Karimova, N. A. (2023). Exploring the use of influencer marketing in promoting catering services in Uzbekistan. In Journal of Marketing and Digital Economy, 6(2), 99-107.
11. Juraev, D. B. (2020). The influence of digital branding on customer loyalty in the Uzbek public catering sector. In Central Asian Marketing Review, 4(3), 135-143.
12. Tashkentov, O. R., & Mukhamedov, A. S. (2022). Mobile applications as a new channel for marketing in the catering industry: A case of Uzbekistan. In Journal of Mobile Marketing Research, 8(1), 55-63.
13. Sabirova, L. S. (2023). The impact of digital customer engagement tools on sales growth in catering enterprises. In Marketing in the Digital Age, 9(2), 83-90.
14. Ismailov, K. N. (2021). The development of SEO strategies for catering enterprises in Uzbekistan. In Proceedings of the Conference on Digital Marketing Innovations (pp. 144-151). Bukhara: Bukhara State University.
15. Alimov, S. D. (2022). Digital marketing in public catering: An analysis of trends and opportunities in Uzbekistan. In International Journal of Digital Marketing and Social Media, 5(3), 101-109.

**KICHIK BIZNESNING TA'MINOT ZANJIRINI MARKETING
STRATEGIYASI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI**
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich - SamISI, doktorant

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik biznesning ta'minot zanjirini marketing strategiyalari asosida rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Ta'minot zanjirini samarali boshqarishda marketing yondashuvlarining o'rnini, mijozga yo'naltirilgan strategiyalar, innovatsiyalarni joriy etish va bozor talablariga moslashish jarayonlari yoritib berilgan.

Maqolada kichik biznes uchun mijozlar ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan strategiyalar, raqamli texnologiyalarni qo'llash, mahalliy va global bozorlar imkoniyatlaridan foydalanish, hamkorlikni kuchaytirish va logistik xarajatlarni optimallashtirishning asosiy yo'llari tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: marketing strategiyalari, ta'minot zanjiri, innovatsiyalar, samarali boshqaruv.

Mamlakatimizda iqtisodiyot soha va tarmoqlarini rivojlantirish, aholisga sifatli xizmat ko'rsatish tizimlarini joriy qilish masalalari doimo dolzarb hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda B2B va B2C sektorlaridagi mijozlar bilan munosabatlarni shakllantirishda integrallashgan marketing kommunikatsiya tizimi jarayonlarini joriy qilish va optimallashtirish tadqiqot ishimizning muhim qismlaridan biridir.

Kichik biznes iqtisodiyotning muhim segmenti bo'lib, u ko'plab sohalarda innovatsiyalarni amalga oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va mahalliy bozor ehtiyojlarini qondirishda muhim rol o'ynaydi. Ta'minot zanjirini marketing strategiyalari asosida rivojlantirish kichik biznesning samaradorligini oshirish, bozordagi mavqeyini mustahkamlash va mijozlarning talablarini yuqori darajada qondirish imkonini beradi.

Turli soha korxonalarida faoliyat ko'rsatayotgan marketing xizmatlari bir-biridan tashkil qilinish tamoyillari va shakliari bilan farqlanadi. Aksariyat adabiyotlarda marketing xizmatlarini tashkil etishning beshta tamoyili va uni boshqarishning ikkita shakli mavjudligi haqida aytib o'tilgan.

Har bir korxonada ichki imkoniyatlariga tayanib, ulardan o'ziga ma'qulini tanlagan holda tuzishadi. Bu tamoyillar:

- 1) funksional;
- 2) geografik;
- 3) tovar;
- 4) bozor;
- 5) kombinatsiyalashgan tarzda bolishi mumkin.

Birinchi tamoyilga ko'ra marketingning har bir funksiyasi (reklama, yangi tovar yaratish, sotish, tadqiqot o'tkazish, marketingni rejaiashtirish, xaridorlarga xizmat ko'rsatish va boshqalar) bo'yicha alohida-alohida mutaxassislar ishlab, marketing ishlari bo'yicha korxonada rahbarining o'rinbosariga bo'ysunishadi. Tovar assortimenti kam bo'lgan korxonalarda bunday tashkiliy tuzilishning samarasi yuqori bo'ladi. Tovar assortimentining ko'payishi natijasida esa, aksincha, samarasi kamayib boradi. Keng miqyosda tovar sotadigan korxonalar asosan ikkinchi (geografik) tamoyilga asoslaniladi. Bunda, korxonada faoliyatini hududlar bo'yicha tashkil etishib, har birida o'zaro bog'liq bo'lmagan marketing xizmatlarini tashkil etishadi. O'z navbatida, ularning barchasi korxonaning marketing ishlari bo'yicha vitseprezidentiga bo'ysunadi.

Korxonalarda marketing bo'yicha xodim o'ziga tegishli bir qancha funksiyalarni bajarishi lozim. Ularga: bozorni o'rganish, rejalash, marketing kompleksining elementlari bo'yicha strategiyalar ishlab chiqish, tovarni bozorga mos ravishda pozitsiyalash, nazorat va tahlil ishlari kabilar kiradi. Bu borada har bir korxonada o'zining imkoniyatlari, xususiyatlari, mavjud shart-sharoitlardan kelib

chiqqan holda yondashadi. KBSlarda bu ishlarni korxonah rahbari yoki uning o'rinbosari boshqa funksiyalar bilan birgalikda olib borishadi. Kichik biznes subyektlardan "Korxonangizda marketing ishlari bilan shug'ullanuvchi shaxs qanday ishlarni bajaradi?" degan savol bilan murojat qilinsa, ularning aksariyati ishlab chiqarishni rejalash, nazorat, tahlil va savdoni tashkil qilish bilan deb, javob qilishadi.

Kichik biznes subyektlarida ta'minot zanjirini ichki operatsiyalardan tashqari kengaytirish barcha xodimlarning ishini qayta tashkil etish zarurati bilan murakkablashadi. Shu bilan birga, asosiy qiyinchilik, o'rtasida hech qachon samimiy munosabatlar (ishlab chiqaruvchilarva sotuvchilar, ishlab chiqaruvchilar va distribyutorlar) bo'lmagan mutaxassislarning ayrim toifalari bilan bog'liq. biz hamkorlik qilishimiz va bir-birimizga ishonishimiz kerak. Ilgari bir-biri bilan hamkorlik qilmagan odamlar ishtirokidagi ichki korporativ jarayonlarni shakllantirish mumkin bo'lguncha ko'p kuch talab etiladi. Bir nechta hamkorlarni o'z ichiga olgan ta'minot zanjirlarida biznes jarayonlarini boshqarish kompaniyalar duch keladigan asosiy muammolardan biridir.

Asosiy e'tibor ta'minot zanjirini segmentatsiya, narx strategiyasi va kommunikatsiya orqali boshqarish, shuningdek, zamonaviy marketing vositalaridan foydalanishga qaratilgan. Mazkur tadqiqot kichik biznesning raqobatbardoshlik darajasini oshirish, operatsion samaradorligini kuchaytirish va bozor ehtiyojlariga moslashuvchanligini ta'minlash uchun nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Ta'minot zanjirini marketing strategiyalari asosida rivojlantirish kichik biznesning samaradorligini oshirish, bozordagi mavqeini mustahkamlash va mijozlarning talablarini yuqori darajada qondirish imkonini beradi.

1. Ta'minot zanjirini marketing strategiyasi asosida boshqarish mohiyati.

Ta'minot zanjirini marketing strategiyasi asosida boshqarish – bu ta'minot zanjirining barcha bosqichlarida (xomashyo etkazib berishdan boshlab tayyor mahsulotni iste'molchilarga etkazib berishgacha) marketing yondashuvlarini qo'llashdir. U quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Bozor talabi va tendensiyalarini tahlil qilish;
- Raqobatbardoshlikni oshirish uchun marketing va logistika jarayonlarini uyg'unlashtirish;
- Xarajatlarni optimallashtirish va mijozga yuqori qiymat taqdim etish.

2. Kichik biznes uchun ta'minot zanjirini rivojlantirishning asosiy

yo'nalishlari

a) Mijozga yo'naltirilgan strategiyalar

- Mahsulot va xizmatlarni iste'molchilarning talablari va xohishlariga moslashtirish.
- Mijozlar bilan yaqin aloqalarni o'rnatish va ulardan muntazam ravishda fikr-mulohazalar olish.
- Brendni rivojlantirish va mijozlar sadoqatini shakllantirish.

b) Innovatsiyalarni joriy etish

- Raqamlashtirish orqali ta'minot zanjirining har bir bosqichini avtomatlashtirish.
- "Omnichannel" savdo platformalari orqali mahsulotlarni sotish va etkazib berishni integratsiyalash.

- Kichik biznes uchun mos ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlarini joriy etish.

c) Mahalliy va global bozorlarga chiqish

- Mahalliy resurslardan samarali foydalanish orqali xarajatlarni kamaytirish.
- Eksport imkoniyatlarini kengaytirish va xalqaro ta'minot zanjirlariga qo'shilish.

d) Hamkorlikni rivojlantirish

- Mahalliy va xalqaro etkazib beruvchilar bilan uzoq muddatli hamkorlik o'rnatish.

- Ta'minot zanjiridagi barcha ishtirokchilar o'rtasida integratsiyani kuchaytirish.

3. **Marketing strategiyalarining ahamiyati.** Marketing strategiyalari ta'minot zanjirini samarali boshqarishda quyidagi jihatlar bo'yicha muhim ahamiyatga ega:

- **Segmentatsiya va nishonlash:** Bozorni segmentlarga ajratish va har bir segment uchun maxsus strategiyalar ishlab chiqish.

- **Narx strategiyasi:** Raqobatbardosh narxlarni belgilash va mijozlar uchun qiymat yaratish.

- **Kommunikatsiya strategiyasi:** Reklama, PR va boshqa vositalar orqali mahsulot yoki xizmatning qadrini oshirish.

4. **Rivojlanish yo'llari.** Kichik biznesning ta'minot zanjirini marketing asosida rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlar taklif etiladi:

1. **Raqamli marketing vositalaridan foydalanish:** Onlayn platformalar va ijtimoiy tarmoqlarda mahsulot va xizmatlarni targ'ib qilish.

2. **Logistik xarajatlarni optimallashtirish:** Lokal ta'minot tizimlarini joriy etish va zanjirni qisqartirish.

3. **Barqarorlikka e'tibor qaratish:** Eko-loyihalarni amalga oshirish va yashil marketing strategiyalaridan foydalanish.

4. **Moslashuvchanlikni ta'minlash:** Bozor o'zgarishlariga tezkor javob berish va ta'minot tizimini moslashtirish.

Xulosa. Kichik biznesning ta'minot zanjirini marketing strategiyasi asosida rivojlantirish uni yanada samarali va raqobatbardosh qiladi. Bu jarayonda mijozga yo'naltirilgan yondashuv, innovatsiyalarni joriy etish, mahalliy resurslardan foydalanish va raqamli texnologiyalardan foydalanish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilanishi lozim. Shu orqali kichik biznes o'z imkoniyatlarini maksimal darajada amalga oshirishi va bozor talablariga moslashishi mumkin bo'ladi.

Kichik biznesning ta'minot zanjirini marketing strategiyasi asosida rivojlantirish korxonaning raqobatbardoshligini oshirish, mijoz talablarini qondirish va bozorning o'zgaruvchan sharoitlariga moslashuvchanligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, kichik biznesning ta'minot zanjirini marketing strategiyalari asosida rivojlantirish uning barqarorligi, innovatsion salohiyati va iste'molchilarga yo'naltirilganligini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa nafaqat korxonaning ichki jarayonlarini takomillashtiradi, balki uning bozor muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaev O.M., Fattaxov A.A., K.Axmedov. Rakamli iktisodiyot. T.: "LESSON PRESS, nashriyoti, 2020 yil - 686 bet.

2. Wirtz, J., & Lovelock, C. H. (2016). *Services Marketing: People, Technology, Strategy* (8th ed.). Pearson.
3. Shimp, T. A. (2010). *Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective* (9th ed.). South-Western Cengage Learning.
4. Muxopad V.I. *Ekonomika i upravlenie intellektualnoy sobstvennostyu*. M.: INFRA-M, 2016.
5. Tursunov, N.K., & Toirov, O.T. (2021). Snijenie defektnosti ram po trećinam za schyot primeneniya konstruksii litnikovoy sistemy.

BENCHMARKINGNING ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORINI O'RGANISHDAGI MARKETING IMKONIYATLARI

Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li - SamISI, dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqolada iste'molchi xulq-atvorini aniqlash va tahlil qilishda benchmarking yondashuvining ahamiyati o'rganilgan. Ushbu ishda iste'molchi qaror qabul qilish jarayonlarini samarali boshqarish va kompaniyalarning marketing strategiyalarini takomillashtirish uchun benchmarkingdan foydalanish imkoniyatlari ochib beriladi.

Tadqiqot natijalari benchmarkingning iste'molchi ehtiyojlarini aniqlashda va marketing faoliyatini optimallashtirishda qanday strategik vosita bo'lib xizmat qilishini ko'rsatadi. Benchmarking yondashuvi yordamida kompaniyalar nafaqat raqobatbardoshlikni oshirishi, balki iste'molchilar bilan samarali aloqalar o'rnatib, bozor talablariga moslashishi ham mumkin.

Kalit so'zlar: benchmarking, iste'molchi xulq-atvori, marketing imkoniyatlari, muvaffaqiyat omillari.

Yangilanish jarayonida menejer-marketolog uning tashkiloti bozor talablariga qanchalik moslashganini, uning faoliyatini qanday va nima hisobidan yaxshilash mumkinligini, buning uchun nima qilish kerakligi kabi qator savollarga javob topishi kerak. Bunda boshlang'ich muammo tashkilot ichki faoliyatini bozor talablariga muvofiq ravishda tashkil etish hisoblanadi. Benchmarking maqsadlari quyidagilar bo'lishi mumkin: «O'zingizni tomondan ko'rish» imkoniyati - sizning kuchli va zaif tomonlarini xolisona tahlil qiling.

Kompaniyalar - sanoat rahbarlari tadqiqotlari, bu sizning oldingi lavozimni yo'q qilish va etakchi mavqega erishish uchun strategik mezonlarni aniqlash imkonini beradi.

Bugungi jahon iqtisodiyotining rivojlanishini belgilaydigan eng muhim omil - jahon iqtisodiyotining globallasuvi. Uning asosini milliy iqtisodlarning o'zaro bog'liqligi va ularning yaqin integratsiyasi. Globallasuv jarayoni nafaqat davlatlararo munosabatlar darajasini, balki iqtisodiyotning barcha darajalarini ham ta'sir qiladi. Bu turli mamlakatlardagi kompaniyalarning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Globallasuv bilan chambarchas bog'liq bo'lgan voqealardan biri transnationalizatsiya hisoblanadi. Transmilliy iqtisodiyotni tahlil qilganda, buning ikkita aspektini hisobga olmaslik mumkin emas: avvalo, etakchi kompaniyalar

	STUDY OF UZBEKISTAN	
ABDUVAXOBOV BOBURMIRZO BOTIROVICH	KICHIK BIZNESNING TA'MINOT ZANJIRINI MARKETING STRATEGIYASI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	278
BOYJIGITOV SANJARBEK KOMILJON O'G'LI	BENCHMARKINGNING ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORINI O'RGANISHDAGI MARKETING IMKONIYATLARI	282
RABBIMOV ELBEK ABDULLOYEVICH G'AFFOROV ILHOM ILYOSJONOVICH	EFFECTIVE ORGANIZATION OF ADVERTISING SERVICES IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY	288
BOYJIGITOV SANJARBEK KOMILJON O'G'LI	ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORI MODELINI BENCHMARKING ASOSIDA TAHLIL QILISH XUSUSIYATLARI	290
ERGASHEV JAKHONGIR BAXODIROVICH	RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARNING TA'MINOT TIZMINI RAQAMLASHTIRISH USULLARI	296
JOMONQULOVA FAZILAT ESIRGAPOVNA DO'SCHANOV SARDORBЕК IKROMJON O'G'LI	MILLIY IQTISODIYOTNI TURLI SOHALARIDA INTERNET TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	300
E.F.JOMONQULOVA	RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA "BLOKCHEYN" TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI	304
BOBOYEV NASIMDJAN SHAROPOVA MARJONA	KORXONALARDA ISHLAB CHIQARISH ZAXIRALARINI LOGISTIK BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI	309
MATMURATOVA NIGORA RUZMATOVNA	XORAZM MINTAQASIDA BALIQCHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN YANGI MARKETING STRATEGIYALARI	311
MUTALIPOVA ZUXRA UTKUROVNA SAFARBOYEV JAVOHIR SHAVKAT O'G'LI	RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASI SUB'EKTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH VA TAHLIL QILISH USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH	314
MAYLIYEVA SADOQAT SAFAYOZOVNA	RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XORAZM VILOYATIDA KAMBAG'ALLIKNI BARTARAF	318